

ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Мамашокиров Муҳаммадшукур Абдумухторович

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг

“Лойиҳа бошқаруви” магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528177>

Ўзбекистан Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг қабул қилиниши билан амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳотларда ёшларнинг фаол иштирокини таъминлаш, юксак маънавиятли, мустақил ва эркин фикрлайдиган, замонавий илм-фан ютуқларини пухта ўзлаштирган ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодни вояга етказишга қаратилган ёшларга оид давлат сиёсатини изчил амалга ошириш учун замин яратди.

Таълим соҳасини ривожлантириш ва таълимда инновацион технологияларни жалб қилишнинг истиқболли йўналишларига қаратилган тадқиқот ишлари бугунги кунда ҳам ўрганилаётган илмий тадқиқот муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Бу муаммоларни ўрганишнинг моҳияти шундан иборатки, берилаётган таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш, соҳасида замонавий инновацион технологиялардан фойдаланиш ва таълим соҳасини бошқарув сифатини оширишнинг истиқболли йўналишларини аниқлашга қаратилган тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистоннинг 2022-2026-йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида тўртинчи устувор йўналишнинг айнан таълим соҳасига қаратилиши Янги Ўзбекистон тараққиётининг навбатдаги босқичга кўтарилишига замин яратмоқда.

Маълумки, иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) негизида умумий ўрта таълимни ривожлантириш мақсадида PISA (Программе фор Интернационал Студент Ассесмент) – ўқувчиларни халқаро баҳолаш дастури ишлаб чиқилган ва бу бежизга эмас, чунки ҳар қандай соҳа учун кадрлар мактабларда, оддий синфхоналарида улғаяди. Шу мақсадда юртбошимиз “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим-тарбия тизимидан бошланади”, деган ғоя асосида кенг қўламли ислоҳотларга бош бўлмоқда.

Мамлакат келажаги, барча соҳалар ва лойиҳалар муваффақияти билимли инсонларга боғлиқ. Бугун турли давлатлардаги таълим кўрсаткичларини ўрганиш, таҳлил этиш, солиштириш ва истиқболдаги тараққиёт мақсадларини белгилаш учун халқаро баҳолаш дастури айни муддао

бўлиб қолмоқда. Ўқувчиларнинг билимларини амалиётда қўллай олиш қобилиятини текширади, ҳар уч йилда 15 ёшли ўқувчиларнинг тест синовлари орқали 3 йўналишда табиий фанлар, математика ҳамда ўқиш саводхонлиги баҳоланади.

PISA халқаро тадқиқоти ривожланган давлатларда таълим сифатини янада яхшилашда муҳим мезон бўлаётгани қувонарлидир – дейди ИХТТ директори, PISA халқаро тадқиқотининг куратори Андреас Шляхер.

Ҳар бир давлат ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари асосида ўзларининг таълим соҳасидаги кучли ва заиф томонларини билиб, бошқаларга нисбатан таълимдаги мавқеини яққол ажратиш олади. Бу эса таълим соҳасида ҳам янада такомиллашиш, ўсишга хизмат қилади.

PISA халқаро тадқиқотининг яна бир фойдали жиҳати шуки, унда қай йўналишга эътибор қаратса, шу йўналиш бўйича ўқувчилар билим даражасини тест синовлари, руҳий олами ва ҳаётидаги муаммо ва ютуқларни эса сўровномалар орқали аниқлайди. Кўрсаткичлар ўрганилиб, ечим топилади, фойдали методлар ишлаб чиқилади.

Халқаро тадқиқотларга тайёргарлик давомида: Биринчидан, Таълим инспекцияси қошидаги Миллий марказ томонидан 348 таянч мактаблар базасида ташкил этилган 100 дан ортиқ семинарлар орқали, яратилаётган қўлланмалар ёрдамида ҳамда, Яри Лавонин, Галина Ковалева, Бастиан Бауман, Ристо, Марк Зелман каби халқаро экспертлар ёрдамида педагог кадрларнинг халқаро тадқиқотлар бўйича тизимли равишда малакалари оширилди;

Иккинчидан, Ўзбекистон халқаро тадқиқотларда иштирок этиш ҳаракатларини бошлаган илк кунлардан-оқ, бир қатор давлатлар умумий ўрта таълимининг ўқув режалари таҳлил қилинди ва маҳаллий ўқув режаларда ўзгаришлар амалга оширилди. Маълумки, PISA, PIRLS, TIMS каби халқаро тадқиқотларда асосан математика, кимё, биология, физика, география, она тили ва адабиёт каби фанларга кўпроқ эътибор қаратилган. Мамлакатимизда “Янги Ўзбекистон – янги Ренессанс сари” шиори остида таълим соҳасида улкан ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Мисол тариқасида таълим тўғрисидаги Қонуннинг янги таҳрирда қабул қилингани, Мактабгача таълим тизимида 6-7 ёшли болалар учун стандарт жорий этилгани, умумий ўрта таълим 11 йил этиб белгилангани, ўрта махсус таълим 3 йилдан 2 йилга туширилгани, 2 йиллик касб хунар мактаблари ташкил этилганлигини келтириш мумкин. Олий таълим тизимида сиртқи, кечки, масофавий таълим шакллари жорий этилди.

Кредит модул тизими жорий этилмоқда, олий таълим тизими қамрови ошиб, халқаро андозаларга яқинлашмоқда.

Ўзбекистон Республикаси мактабгача, умумий ўрта, профессионал ва олий таълим тизимларида фанларни ўқитишни ривожлантириш концепциялари Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш Стратегиясининг концепцияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312-сонли Қарори, 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли ҳамда 2019 йил 6 сентябрдаги “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5812-сонли ва 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари, 2025 йилгача Ўзбекистон саноатининг ривожланиши концепцияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга Мурожаатномасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш юзасидан ишлаб чиқилган. Таълим тизимида ислохотлар кўп бўлиши бевосита мазмунни ҳам сайқаллаштириш вазифасини долзарблаштиради. Таълим тизимида Нимани ўқитиш керак?, Қандай ўқитиш керак? ва Ким ўқитади? деган саволлар мазмунни ташкил этади. Биз дастлаб Нимани ўқитиш керак? деган саволга жавоб беришимиз керак. Узоқ йиллардан буён ушбу савол очиқ қолганлиги, таълим турлариаро интеграциянинг йўлга қўйилмаганлиги ҳамда таълим мазмуни узвийлиги бўйича чора – тадбирлар етарлича ишлаб чиқилмаганлиги ҳозирда ушбу муаммони долзарб жараёнга айлантирди. Шунингдек инсон капитали индексида Ўзбекистоннинг муносиб иштирокини таъминлаш, Миллий барқарор ривожланиш мақсадларида назарда тутилган кўрсаткичларни сифатли бажариш ҳамда халқаро тадқиқотларда юқори ўринларни эгаллаш мақсадида таълим мазмунида узвийликни таъминлаган ҳолда ўқитиш методологиясини ривожлантириш ҳамда рақамлаштиришни самарали ташкил этиш учун барча таълим вазирликлари, халқаро ташкилотлар биргаликда ҳаракат қилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2019 йил учун мулжалланган энг мухим устувор вазифалар хақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // www.lex.uz, 2019 йил 28 декабрь.
2. Мирзиёев Ш.М. “2021-йилни Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” деб номлаш тўғрисида ўтказган йиғилишдаги маърузасидан
3. Шляхер Адреас. Образование мирового уровня. Как выстроит школьную систему XXI века? Москва – 2019, 336 с.
4. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. *International Journal of Research in social sciences*, 9(7), 652-672.16.
5. Batirovich, Alimov Bahodir, Karaev Payzillakhon Yusufxonovich, and Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich. "Improving the Efficiency of Management of Vertically Integrated Industrial Enterprises in the Management of Innovative Activities of Enterprises." *Design Engineering*(2021): 10605-10618.17.
6. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." *EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER)* 9.9 (2021): 1-1.

